

INNOVATIONS IN THE MODERN APPEARANCE OF MUSEUMS AT THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY "ST. IVAN RILSKI" – SOFIA, BULGARIA

Elitsa Zareva, Kamelia Marinova, Valentin Kabadiyski, Stoyan Stoyanov, Kaloyan Blazhev

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: elitsa.zareva@mgu.bg; k.y.marinova@mgu.bg; kabadiyskivalentin@gmail.com; stoyan152@gmail.com; k.blazhev@mgu.bg

ABSTRACT. Contemporary trends in museum presentation necessitate the integration of digital technologies, the creation of more attractive and engaging exhibitions, and the implementation of STEAM activities and educational programs. In recent years, museum activities at the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” have made significant progress in this direction through the development of virtual tours, the indexing of exhibits via QR codes, the creation of an exhibition featuring luminescent minerals, and the development of digital 3D models of exhibits.

Key words: museum, innovation, exhibits, minerals, fossils.

ИНОВАЦИИ В СЪВРЕМЕННИЯ ОБЛИК НА МУЗЕИТЕ ПРИ МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Елица Зарева, Камелия Маринова, Валентин Кабадийски, Стоян Стоянов, Калоян Блажев
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Съвременните тенденции в музейното представяне налагат използването на дигитални технологии, създаване на по-атрактивни и ангажиращи експозиции, както и внедряването на STEAM активности и образователни програми. През последните години музейната дейност в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ отбеляза значителен напредък в тази посока чрез разработване на виртуални обиколки, индексирани на експонатите посредством QR кодове, създаване на експозиция с люминесцентни минерали, както и създаване на дигитални 3D модели на образци.

Ключови думи: музей, иновация, експонати, минерали, фосили.

Въведение

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ разполага с три музея, свързани с науките за Земята – Музей на уникалните кристали, Музей по геология и палеонтология и Музей по минералогия, петрография и полезни изкопаеми.

Музеят на уникалните кристали е открит през 2007 г. и е посветен изцяло на минералното богатство на Бразилия – разновидностите на кварца, скъпоценни минерали от района на Минас Жерайс, ахати, декоративни фигури от минерали. Специален акцент са Кристалната и Аметистовата зали посветени на едни от впечатляващите видове кварц – планинският кристал и аметиста.

Другите два музея, свързани с науките за Земята, са Музеят по геология и палеонтология и Музеят по минералогия, петрография и полезни изкопаеми. Те са открити официално през 1961 г. и се разполагат в специално построено за тях крило в рамките на Геологопроучвателния факултет на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Първите колекции в Музея по геология и палеонтология датират още от четиридесетте години на 20-ти век. Той представя няколко основни експозиции – „Палеонтология“, „Исторична геология“, „Структурна геология“, „Геология на България“, както и някои по-малки колекции – „Обща геология“, „Кватернерна геология“. Освен тях в музея се съхраняват и монографични колекции, свързани с научно-изследователската дейност на преподаватели от университета, колекции, посветени на геоложкото наследство на България, както и дарителски колекции.

Музейната колекция на Музея по минералогия, петрография и полезни изкопаеми представя минерали,

скали и полезни изкопаеми от над 50 страни от цял свят. Музейният фонд е изключително богат и в него се съхраняват над 13000 бр. образци, подредени в няколко колекции – „Минералогия“, „Петрография“, „Полезни изкопаеми“, „Ювелирни и декоративни минерали“, „Декоративни скали“ (Kostov, 2020). В Музея по минералогия, петрография и полезни изкопаеми се съхраняват личните сбирки от научните изследвания на голяма част от преподавателите в университета, а също така и дарителски колекции.

Иновации

Музеите към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ имат утвърдена, дългогодишна традиция в сферата на образованието, като активно участват в процеса на обучение чрез представяне на богати експозиции, модерни демонстрационни средства и научно съдържание. Заедно с това те играят важна роля в популяризирането на науките за Земята пред широка аудитория. Чрез тези си дейности музеите допринасят за повишаване на обществената осведоменост относно науките за Земята и тяхното значение.

Цифровите технологии бележат значителен напредък и развитие през последните години. В този смисъл е необходимо да се отчете, че музейната аудитория обхваща широк спектър от посетители с различна възраст и професионална подготовка. Това налага преосмисляне и актуализиране на методите за представяне на информацията с цел музеите да бъдат в съответствие със съвременните тенденции и да осигуряват пълноценен и достъпен образователен ресурс за всички групи посетители (Миладинов, 2024).

Към настоящия момент музеите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ са внедрили редица иновации, които значително обогатяват музейното преживяване и разширяват обхвата на представените научни дисциплини. Сред нововъведенията са виртуалните разходки в музейните пространства, както и използването на QR кодове за бърз достъп до информация за различните експонати (Зарева, Маринова, 2023). В допълнение, музейният фонд разполага с уникална експозиция с луминесцентни минерали, както и холограмна инсталация, която предоставя един иновативен подход за визуализация на минерални, скални и фосилни експонати. Модернизацията на експозициите е допълнена и с 3D модели на експонати, които позволяват детайлно разглеждане на предметите от различни ъгли. Не на последно място са разработени STEAM приложения, които стимулират активното участие и обучение по дисциплините свързани с науките за Земята.

Виртуални разходки

Виртуалните разходки са изключително популярни през последните години и значителна част от музеите в България и света разполагат с такива. Създаването на виртуални разходки дава възможност на музеите да надскочат физическите си граници и да станат достъпни за широка публика по всяко време и от всяка точка на света. Чрез дигитални устройства потребителите могат да се пренесат във вътрешността на експозициите, където на български и английски език получават информация за уникални образци. Интегрираната виртуална реалност (VR) осигурява завладяващо изживяване, което провокира интерес и ангажираност, особено сред младите хора и учащите.

Чрез дигитализиране са създадени 3D 360 градуса HDR 4K виртуални разходки с интерактивни информационни точки (тагове) на музеите (Фиг. 1а, б). Виртуалните разходки са интегрирани в интернет сайта на университета с придружаваща информация за музеите и експозициите в тях. Дигитализацията е полезен и бърз способ за запознаване на аудиторията с музеите, намиращи се в университета. Същевременно тя повишава качествата на интерактивната среда за обучение на студенти от различни специалности. По този начин е създаден и пряк път към университета за посещение по всяко време.

Методът, използван за изработването на този тип виртуални разходки, представлява сканиране на експонатите и представянето им в 3D ротационен модел (Dollhouse), който създава изключително реалистично усещане. Тази иновация позволява на наблюдателя да се движи свободно във виртуалното музейно пространство като лесно преминава от един сектор в друг, разгръщайки пълния потенциал на експозициите. Потребителят има възможност да разглежда в детайли различни части от експонатите и да получава допълнителна информация чрез интерактивни тагове, които са на разположение на два езика – български и английски. Такава платформа не само улеснява достъпа до научно съдържание, но и предоставя нови възможности за образователни преживявания в дигиталната ера.

Освен в сайта на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ виртуалните разходки се хостват и в интерактивния портал Виртуална България (<https://virtualbulgaria.bg>).

Фиг. 1. Детайл от виртуалните разходки в: а) Музей по геология и палеонтология, б) Музей по минералогия, петрография и полезни изкопаеми, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, <https://mgu.bg/виртуални-разходки/>

Индексиране на експозициите в музеите чрез QR кодове

QR (quick response) кодовете съществуват от повече от 30 години. Те са изобретени от японския производител на автомобили Denso Wave още през 1994 г. с търговска цел (Колева, 2013). QR кодовете са използвани за проследяване на инвентара тъй като позволяват бързо сканиране, съдържат повече информация от стандартен баркод – над 4000 знака в сравнение с около 20 за линеен баркод. Те са много по-надеждни тъй като могат да бъдат сканирани под ъгъл благодарение на трите ъглови квадрата като локатор и могат да бъде прочетени дори, ако са частично повредени.

QR кодовете са един от най-новите и популярни способи за получаване на информация и реклама, базирани на възможностите на мобилните телефони. Те са лесно достъпни чрез камерите на мобилните телефони и могат да бъдат приложими и използвани и за образователни цели (Tofan, Florin-Cătălin, 2017). Това е изключително удобен подход, защото представя в обобщен вид най-важната за посетителите информация за части от музея директно чрез техните смартфони.

Индексирането на експозициите в музеите с QR кодове улеснява възможността те да бъдат разглеждани с помощта на дигиталните технологии на място в музея или дистанционно. Това повишава качеството на изживяването за посетителите и предизвиква интерес към посещения на място.

Този подход представлява съвременен, технологично усъвършенстван и лесно достъпен инструмент за популяризиране на музейните колекции. Той е насочен към широка аудитория, включително настоящи и бъдещи студенти и външни посетители с цел да предизвика интерес и да стимулира лична ангажираност. В допълнение към комуникационната си функция, този подход изпълнява и важна образователна роля, като предоставя качествено съдържание, което може да бъде използвано за нуждите на дистанционно и онлайн обучение.

QR кодовете се разполагат във всички експозиционни зали непосредствено върху витрините и по този начин осигуряват допълнителна информация за богатото скално, минерално и фосилно разнообразие на музеите. Към настоящия момент всяка витрина в Музея на уникалните кристали и експозицията с Флуоресцентни минерали в Музея по минералогия, петрография и полезни изкопаеми е обозначена с QR код, който при сканиране отвежда към допълнително дигитално съдържание – описания, изображения и научни бележки. Това улеснява индивидуалното обучение и повишава достъпността на информацията.

QR кодовете се разпространяват активно чрез интернет и социалните мрежи, както и чрез издадените през 2024 г. брошури и флаери на музеите. Те са лесно достъпни за широка аудитория и предоставят бърз и удобен достъп до информация, свързана както с възможностите за обучение в университета, така и с различни аспекти на науките за Земята.

Експозиция с флуоресцентни минерали

Иновативната експозиция с флуоресцентни минерали е първа по рода си в рамките на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Тя поставя акцент върху природния феномен на луминесценцията и нейните проявления, като в конкретния случай – на флуоресценцията (Wilkins, 2008). Витрината е една от малкото подобни в България наред с тези в Националния природонаучен музей при БАН и Регионалния природонаучен музей в Пловдив. Тя предлага динамично визуално преживяване, разкривайки скритата светлина, която минералите излъчват при облъчване с UV лъчение с различни дължини на вълната.

Фиг. 2. Експозиция с флуоресцентни минерали

Новосъздадената експозиция, посветена на флуоресцентните минерали, представлява иновативен елемент в музейната дейност към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ като съчетава научна

информация и визуализация (фиг. 2). Експозицията е ефективен образователен ресурс, подпомагащ учебния процес по дисциплината Минералогия, особено в рамките на практическите занятия. Посредством представянето на явленията луминесценция и по-конкретно на флуоресценцията, студентите имат възможност да направят директна връзка между теоретичните представи и реалните проявления на минераложките свойства. Експозицията включва подбрана колекция с флуоресцентни минерали, събуждаща интереса на посетителите към физичните и химичните свойства на минералите.

С цел популяризиране пред по-широка аудитория, експозицията е придружена от визуални материали – постери и фотографии, както и от QR код, чрез който посетителите могат да получат допълнителна информация в дигитален формат. Такъв тип презентация не само улеснява достъпа до научното съдържание, но прави експозицията по-достъпна и въздействаща за аудиторията.

3D модели

3D визуализацията предоставя възможност за дигитално сканиране и възпроизвеждане на музейни експонати (Li et al., 2024). Това е от особено значение при работата с уникални или трудно достъпни образци тъй като по този начин се елиминира рискът от евентуалното им увреждане.

На място в музеите 3D моделите (Фиг. 3а) могат да бъдат показани чрез QR кодове и визуализирани чрез холограмна инсталация. Друга възможност е хостването им в онлайн хранилища например Sketchfab или MyMinyFactory, които предоставят линк, достъпен на сайта на университета.

Фиг. 3. а) 3D модел на аметистова друза, б) 3D модел, представен чрез холограмна инсталация

Към настоящия момент такъв тип визуализация набира популярност в някои от музеите в България, които предлагат достъп до експозициите си чрез 3D визуализирани модели. С дигитален архив с 3D музейни експонати разполагат някои музеи – Регионален исторически музей, Русе, Исторически музей, Петрич и др. По-голяма част от музеите към момента представят временни изложби на 3D експонати и обекти – Национален музей „Земята и хората“, София, Национален археологически институт с музей при БАН, София, Регионалният исторически музей, Хасково и много други.

В световен мащаб 3D визуализацията е по-широко застъпена и такъв тип представяне има в редица музеи в различни държави. Триизмерни модели на музейни експонати могат да бъдат видени директно на сайта на Музей по минералогия и геология към Харвардски университет, Великобритания, Институт Смитсониън, САЩ и др. 3D модели, визуализирани чрез холограмни инсталации са представени в Музей на изкуствата, Кливланд, САЩ, Природонаучен музей Риека, Хърватия, Египетски музей, Берлин, Германия и много други.

Холограмна инсталация

Представянето на 3D модели на експонати чрез холограмни инсталации е една сравнително нова тенденция в музейното дело (Hamady, Ma, 2021). Създаването на холограмни инсталации е комбинация от цифрово съдържание и техники за прожектиране. Музейните експонати се дигитализират с помощта на 3D сканиране, а след това цифровите данни се обработват и оптимизират за проектиране върху холографски повърхности (фиг. 3b) с помощта на специализирани проектири или дисплеи – холограмен вентилатор, холограмен куб, холограмна стена и др.

В България експозиции с холограмна инсталация са представени в някои музеи – Регионален исторически музей, Кюстендил; Регионален етнографски музей, Пловдив; Военноморски музей, Варна; Археологически музей “Велики Преслав”, гр. Велики Преслав; Археологическият музей, Сандански; Историческият музей, Приморско; Музей на архитектурата, Трявна; пещера „Магурата“ и др.

На световно ниво холограмните експозиции отбелязват нарастваща популярност и са все по-често използвани в музеите като се организират и изцяло холограмни музеи (Jeffrey et al., 2020).

STEAM приложения

Абревиатурата STEAM обединява пет ключови области – Наука, Технология, Инженерство, Изкуство и Математика (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics). Това е една от водещите стратегии за преподаване на интердисциплинарни знания и умения на деца от различни възрастови групи (Grant, Patterson. 2016). Основната идея на STEAM подхода е насърчаване на креативното мислене и интегриране на знания от различни дисциплини в контекста на реални ситуации.

Предоставянето на научните преживявания извън рамките на традиционната класна стая, като например, музейни посещения, образователни демонстрации, практически дейности, играе важна роля в развитието на ранния интерес към науката и формирането на базисни научни познания. В този смисъл STEAM приложенията са

ефективен инструмент за стимулиране на учебния процес, като допринасят за повишаването на ангажираността и интереса.

Фиг. 4. STEAM приложения: кръстословици, образователни карти, фосилен хербарий.

В рамките на музейната дейност при „Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски““ са разработени и внедрени разнообразни STEAM-базирани приложения – фосили и минерали за оцветяване, образователни кръстословици и карти, игри за търсене и разпознаване на минерали и фосили, попълване на фосилни хербарии (фиг. 4). Тези приложения имат за цел да стимулират наблюдателността, логическото мислене и интереса към науките за Земята по един увлекателен и достъпен начин.

Заклучение

Иновативните подходи, които се прилагат в рамките на музейната дейност към „Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски““, трансформират съществено традиционното разбиране за функцията на музейното пространство.

Внедрявайки интерактивни методи и технологии, музеите насърчават възприемането на научни знания чрез достъпни и ангажиращи практически изживявания. Внедрените иновации значително разширяват обхвата на музейната комуникация извън рамките на университета и улесняват връзките с други музеи.

Ясен показател за високата ефективност и значимост на предприетите иновации са многобройните положителни оценки от посетителите, както и активното участие в научни фестивали и образователни събития. В условия на интензивно дигитално развитие подобен тип иновации са неотменим елемент от музейната комуникация и научното образование.

Благодарности (Acknowledgements).

Представените резултати са получени в рамките на проект за художественотворческа дейност в областта на науката

№ ХТ006/01.04.2025 г. „Софтуерно 3D реконструиране и визуализация на музейни експонати“.

Литература

- Зарева Е., К. Маринова. 2023. Съвременни тенденции и интерактивни форми на представяне на музеите в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. *Спис. Бъlg геол. д-во*, 84, 3, 363–366.
- Колева, З. (2013) Инструментът „QR код“ и неговите маркетингови приложения - ПЪРВИ НАУЧЕН СЕМИНАР на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 17.01.2013 г., изд. „Фабер“, В. Търново.
- Миладинов, П. (2024). Ефекти от навлизането на новите технологии в музеите. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 135 стр.
- Grant, J., D. Patterson. 2016. Innovative Arts Programs Require Innovative Partnerships: A Case Study of STEAM Partnering between an Art Gallery and a Natural History Museum. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 89, 4-5, 144–152.
- Hammady, R., M. Ma 2021. Interactive Mixed Reality Technology for Boosting the Level of Museum Engagement. *Augmented Reality and Virtual Reality. Conference paper*, 77–91.
- Jeffrey, S, S. Jones, M. Maxwell, A. Hale, C. Jones, C. 2020. 3d visualization, communities and the production of significance. *International Journal of Heritage Studies*, 26, 9, 885–900.
- Kostov, R., 2020. Mineralogical museums at the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” in Sofia. – In: Kostov, R. (Ed.). *Mineralogy and Museums*. Sofia, Publishing House “St. Ivan Rilski”, 33–37.
- Li J., X. Zheng, I. Watanabe, Y. Ochiai. 2024. A systematic review of digital transformation technologies in museum exhibition. *Computers in Human Behavior*, 161, 1–30.
- Tofan, Florin-Cătălin. 2017. QR CODES IMPLEMENTATION IN MUSEUM EXHIBITIONS. *Studii si Comunicări*, 25, 142-146.
- Wilkins, A. (2008). Ultraviolet Light and its Use with Fluorescent Minerals. Technical Report. *Fluorescent Mineral Society (FMS)*, 1–9.